

MUSTAQILLIK DAVRIDA INSON ONGI VA QALBI UCHUN
KURASHLAR

Matupayev Sherzod Mammatsoliyevich

Annotatsiya: Sobiq tuzumdan yangi davrga o'tish davrida g'oyaviy bo'shliqni to'ldirishga urungan soxta oqimlar va kuchlarning maqsadi yo'lidagi harakatlari hamda Mustaqil O'zbekistonning o'z istiqlol yo'li, milliy g'oyasi haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: irqchilik, ratsizm, terrorizm, globallashuv, buzg'unchi g'oya, xizbu-taxrir, vahhobiylik, ekstremizm, bozor iqtisodiyoti, shok terapiyasi, mustaqillik, sobiq tizim, milliy meros.

Kirish

Bugungi kunda rivojlangan davlatlarning mafkurasi umuminsoniy qadriyatlar va demokratik tamoyillarga asoslangan ezgu g'oyalar, umuminsoniy manfaatlar bashariyatning asriy orzusi bo'lgan yorug' kelajak uchun xizmat qiladi. Lekin hozirgi vaqtda dunyoning mafkuraviy manzarasida turli vositalar orqali o'z ta'sir doirasini kengaytirishga intilayotgan tajovuzkor kuchlar bor bo'lib, ular neofashizm, irqchilik, diniy ekstremizm kabi kuchlar va oqimlardir. Bunday g'ayriinsoniy, buzg'unchi g'oyalar xalqlar boshiga so'zsiz kulfat keltirib, insoniyatning tinchligi, osoyishtaligini buzib, odamlar boshiga turli balolar yog'dirmoqda. "Globallashuv jarayoni kuchli sur'atlar bilan o'sib kelmoqda. Bundan esa hech bir davlar chetda turolmaydi. Bugungi kunda zamonaviy axborot manbayi shu qadar tig'iz, shu qadar tezkorki, endi ilgarigidek, ha, bu voqea bizdan juda olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo'q, deb beparvo qarab bo'lmaydi. Ana shunday kayfiyatga berilgan xalq yoki millat taraqqiyotdan yuz yillar orqada qolib ketishi hech gap emas. Ta'bir joiz bo'lsa shuni aytish kerakki, bugungi zamonda mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham ko'proq kuchga ega"¹.

¹ Karimov. I.A "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch". Toshkent. "Ma'naviyat" 2008-yil 112-113-betlar.

Butun yer yuzi odamzod uchun yagona makondir. Ammo tarixan ma'lumki muayyan hududni bosib olish uchun son-sanoqsiz urushlar bo'lgani ma'lum va bu jarayonda qurollar ham takomillasha borgan. XX asrgacha urushlar asosan bir davlat ichida, ikki davlat orasida, nari borsa bir mintaqada bo'lardi. Bu jarayonlarda fashizm avj oldi va keng tarqala bordi. Taraqqiyotga nisbatan xavf-xatarlardan biri aynan fashizmdir. Unda irqchilik, millatchilik kabi illatlar hukm suradi. Bunda insonlarning tenglik, erkinlik, demokratiyaga zidlikni ko'rish mumkin.

Irqchilik "Ratsizm" (rasa - irq) so'zidan kelib chiqqan. XVII asrdan boshlab Yevropada "insoniyat naslini" turli irqiy guruhlarga, jumladan "oq", "qora", va "sariq" irqqa ajratish uchun qo'llanila boshlangan.

Jamiyatda siyosiy tuzum bir davrdan ikkinchi davrga o'tganida o'sha yerda g'oyaviy bo'shliq vujudga keladi. Bu davrda turli mafkuralar bu hududda o'z ta'sir doirasini o'tkazishga urinadilar. 1990-yillarda O'zbekistonda aynan mana shu bo'shliq vujudga keldi. Uning xususiyatlari quyidagicha:

1. Bolshevistik - kommunistik mafkura batamom tanazzulga yuz tutdi. Uning o'rni bo'shab qoldi.
2. O'zbekiston mustaqil davlat sifatida qaror topgan bo'lsa-da, uning mafkurasi hali to'la-to'kis shakillanmagan edi.
3. G'oyaviy bo'shliq bo'lgan joyda muqarrar tarzda boshqa yot va begona mafkuralar xuruji boshlandi.
4. Mustaqil mafkuramiz tinch-osoyishta yashayotgan bir paytda Afg'oniston va boshqa yaqin hududlardagi beqaror vaziyatdan foydalangan ba'zi ekstremistik kuchlar, terrorchi to'dalar o'z jinoiy maqsadlarni amalga oshirishga, Markaziy Osiyo mintaqasini mafkuraviy kurashlar maydoniga aylantirishga uruna boshlagan edi.

Vahhobiylik, Hizbut-tahrir (Hizbut-tahrir al-islomiy), Akromiylik, Adolat uyushmasi, Islom lashkarlari, Tavba kabi turli zararli g'oyalarga asoslangan kuch va oqimlar mamlakatimiz tinchligiga tahdid sola boshladi. Ular dinni niqob qilib

oldilar. Vahhobiylar inson ongini zaharlash va o'zining qabix maqsadini amalga oshirish uchun yoshlardan va o'z xatti-harakatlari natijalarini anglay olmaydigan shaxslar va olib borilayotgan siyosatdan norozi bo'lganlarni o'zlariga og'dirib olishgan. "Masalan, Vahhobiylik g'oyalariga XVII asr 40-yillarida Arabiston yarim orolida Muhammad ibn Abdul-Vahhob asos solgan. "Vahhobiylik islom g'oyalariga siyosiy tus berib, din nomidan ish yuritib go'yoki islomni payg'ambar davriga davridagi "asl holatiga qaytarish", ya'ni uni tozalash, barcha musulmonlarni islomning yashil bayrog'I ostida birlashtirish kabi g'oyalarni ilgari suradi"². Dastlab, joylardagi masjidning imom-xatibligi uchun, keyinchalik esa mamlakat diniy idorasining nufuzli lavozimlari uchun kurashdi, islom siyosiy partiyasini tuzishga harakat qildi. "Asta-sekin O'zbekistonni islom respublikasi deb deb e'lon qilish, mintaqamizda xalifalikni tiklash rejasini amalga oshirmoqchi bo'ldilar"³.

"Xizbut-tahrir al-islomiy ham sobiq mafkura tanazzulga yuz tuta boshlaganidan boshlab, g'oyaviy bo'shliq sharoitida muayyan kishilar ongi, dunyoqarashiga ta'sir o'tkaza boshladi. Tashkilot asoschisi Taquyiddin Nabahoniy bo'lgan. 30 dan ziyod davlatda faoliyat yuritayotgan bu harakat ham xalifalikni tiklash, bugungi dunyoda dunyoviy davlatlarni yo'q qilish, demokratiya prinsiplarini rad etish, qonun ustuvorligi o'rniga shariat aqidalarini joriy etish, saylov tizimini inkor qilishdan iborat. 90-yillarning boshida O'zbekistonga go'yo g'oyaviy bo'shliqni to'ldirish uchun harakat boshladi. Maqsadi esa o'zining mafkuraviy jihatdan uzoqni ko'zlash, odamlar ongi va qalbini zabt etish edi"⁴. Ular avvalo dunyoqarashi hali to'la shakillanmagan, sodda yoshlarga islom dini, uning ibodat amallari, Qur'oni Karimni o'rgatish, turli diniy manbalardan saboq berish bahonasida o'z harakatlarini o'tkazishga harakat qilishgan. "Odatda 3-4 kun islomni o'rgatib, keyin asl maqsadiga o'tishgan. Ularning "Al-Vay", "Ong" jurnallari "Islom nizomi", "Xalifalik", "Demokratiya - kufr nizomi", "Sabr" kabi

² Milliy istiqloq goyasi: asosiy tushincha va tamoyillar. Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2001-yil. 105-bet.

³ O'sha joyda 106-bet.

⁴ Milliy istiqloq goyasi: asosiy tushincha va tamoyillar. Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2001-yil 106-bet.

kitob va risolalari bor”⁵. Bu oqim o‘zlari diniy ta‘lim bergan yoshlarga vaqti kelib terrorchilik harakatlari uchun ham tayyorlab borganlar. Qo‘poruvchi lik harakatlarini oib borishgan. Masalan, 2000-yilda Sirdaryo, Uzun, Bo‘stonliq tumanlarida qurolli xurujlar qilgan. Aslida esa bu kabi terrorchi tashkilotlar piramida shaklida shakillantirilgan bo‘lib, har bir pog‘ona o‘zidan yuqori turuvchi guruhni bilmaydilar. “Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov “Olimlar, mutaxassislar, keng jamoatchilik, el-yurtimiz vakillari bilan birgalikda o‘ylab erkin bozor munosabatlariga asoslangan huquqiy davlat, demokratik jamiyat barpo etishda tarqqiy etgan davlatlarning o‘zini oqlagan ilg‘or tajribalarini chuqur o‘rganib ish olib bordi. Shuningdek, “Inson qalbiga yo‘l ta‘lim-tarbiyadan boshlanadi. Qachonki bu haqda gap ketsa, ajdodlarimiz qoldirgan bebaho merosni eslash bilan birga, ota-onalarimiz qatori biz uchun eng yaqin bo‘lgan yagona bir buyuk zot o‘qituvchi va murabbiylarning olijanob mehnatini hurmat bilan tilga olamiz”⁶. “Insonlarning bu jamiyatda yashashdan maqsadi – farovon turmush kechirishdan iborat. Vatanimizdan yetishib chiqqan qomusiy allomalar Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy singari ulug‘ mutafakkirlar jamiyatning paydo bo‘lishi, mohiyati va istiqbollari to‘g‘risida ilg‘or ilmiy qarashlarni ilgari surganlar”⁷.

Xulosa. Bugungi kunda tili, dini, e‘tiqodidan qat‘i nazar, har qaysi insonning erkin bo‘lib yashashiga qarshi qaratilgan, uning aynan ruhiy dunyosini izdan chiqarish maqsadini ko‘zda tutadigan mafk uraviy, g‘oyaviy va informatsion xurujlar o‘z maqsadlariga erishish uchun har qanday usullardan, odamlarning ma‘naviy-ruhiy hissiyotlari, milliy tuyg‘ulari, har qanday jamiyatda mavjud ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy muammolardan, shuningdek, zamonaviy texnologiya, telekommunikatsiya, OAV, Internetdan ustalik, g‘irromlik, noxolislik bilan foydalanishga harakat qiladi. Ma‘naviyatga qarshi qaratilgan har qanday tajovuz, tahdid o‘z-o‘zidan mamlakat xavfsizligi, uning milliy manfaatlari, jismonan va

⁵ Milliy istiqloq goyasi: asosiy tushincha va tamoyillar. Toshkent. “Yangi asr avlodi” 2001-yil 106-bet.

⁶ Karimov I.A “Yuksak ma‘naviyat - yengilmas kuch”. Toshkent. “Ma‘naviyat” 2008-yil. 130-bet.

⁷ V. QO‘CHQOROV, O. MAHMUDOV, Z. ZAMONOV “MA‘NAVIYAT ASOSLARI”. Toshkent «Yangi yo‘l poligraf servis» 2017-yil. 24-bet.

maʼnan sogʻlom avlod kelajagini taʼminlash yoʻlidagi jiddiy xatarlardan biriga aylanishi va oxir-oqibatda jamiyatni inqirozga olib kelishi mumkin.